

MATEMATIKA DARSLARIDA INNOVATSION USULLAR

Niyazova Rayxon Moratovna

Xorazm viloyati Xiva shahridagi

20-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6776930>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim matematika darslarida innovatsion usullar va ular orqali o'quvchilarni matematika faniga qiziqishini oshirish, ijodiy fikrlashga o'rgatish bayon etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion usullar, ijodkorlik, o'yin texnologiyalari, didaktik o'yinlar.

Hozirgi kunda har bir o'qituvchi o'quv jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning darsga qiziqishni oshirishning eng samarali usullarini izlamoqda. Agar bola darsda o'z qobiliyatlarini namoyish eta olmasa, u darsda bo'layotgan narsalarga befarq bo'lsa, u zerikadi. O'quv jarayoni shunday qurilishi kerakki, o'quvchi bilimlarni o'zi oladi, o'qituvchi faqat unga yordam beradi, to'g'ri yo'lga yo'naltiradi.

Davlat ta'lim standarti zamonaviy o'qituvchidan har xil masalalarni ko'rib chiqishni, zamonaviy ta'lim texnologiyalariga egalik qilishni va ularni o'quv jarayonida ishlatishni talab qiladi.

Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish jarayonida o'qituvchi o'qitishning yuqori samaradorligini ta'minlash uchun o'quvchilar uchun eng qiyin bo'lgan o'qitish vositalari va usullarini tanlash masalasiga duch keladi.

Ta'limning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarning bilim olishga, ijodkorlikka bo'lgan qiziqishini rivojlantirishdir. Ushbu muammoni hal qilish uchun innovatsion ta'lim dasturini amalga oshirib, biz o'quv jarayonida zamonaviy o'quv texnologiyalaridan keng foydalanmoqdamiz. Bu esa o'quvchilarning ijodiy faolligini oshiruvchi o'qitish shakllari va vositalarini rivojlantirishga imkon beradi. Bugungi kunning asosiy talablaridan biri ham, turli xil texnologiyalardagi darslarni modellashtirishdir.

Darsning qiziqarli bo'lishi o'qituvchining shaxsiyatiga (hatto sevimli o'qituvchi tomonidan tushuntirilgan zerikarli materiallar ham yaxshi o'zlashtiriladi), o'quv materialining mazmuniga, zamonaviy o'qitish texnologiyalarini samarali qo'llashga bog'liq deb o'ylayman.

Pedagogik o'qitishning innovatsion texnologiyalari juda ko'p. Faqat mavzu mazmuniga, darsning maqsadlariga va o'quvchilarning tayyorgarlik darajasiga qarab texnologiyani tanlash tavsiya etiladi.

Bolalarga nafaqat tayyorgarlik darajasi, balki ta'lim imkoniyatlari jihatidan ham ta'lim berish har bir o'qituvchining oldidagi mushkul vazifadir. Shuning uchun biz o'quvchining individual imkoniyatlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda,

differentzial o'rganish texnologiyasidan foydalanamiz. Iqtidorli o'quvchiga e'tibor berish va past o'zlashtiruvchi o'quvchiga yordam berish imkoniyati mavjud. Iqtidorli o'quvchilar o'zlarining qobiliyatlarini tasdiqlaydilar, past o'zlashtiruvchi o'quvchilar o'zlarini muvaffaqiyatli va ishonchli his qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shunday qilib, o'rganish uchun motivatsiya darajasi oshadi, darslarda psixologik qulaylik darajasi oshadi.

Matematikani o'qitishda muhim rol o'ynaydigan turli xil didaktik o'yinlarni o'qitish jarayonida foydalaniladigan, munosib variantlarini tanlash asosida muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradigan o'yin texnologiyalari muhim rol o'ynaydi.

O'yin texnologiyasi o'rganishda hissiy va oqilona birlikni ta'minlaydi. O'yin yengib o'tilishi mumkin bo'lgan vazifani va qiyinchilikni, keyin kashfiyot quvonchini va to'siqni yengib o'tish tuyg'usini o'ziga jalb qiladi. Matematika darslarida o'yin hisoblash qobiliyatini, mantiqiy fikrlashni, o'quvchilar diqqatni jamlash, e'tiborni, bilimga bo'lgan qiziqishni rivojlantiradi. Milliy o'yinlarning syujetlari matematik darsliklarga kiritilgan bo'lib, ular darslarda va dam olishda jismoniy daqiqalar yoki o'yinlar sifatida ishlatiladi. Bolalar o'yin o'ynashni yaxshi ko'radilar: urish, sakrash, "yelkangiz bilan itarish" va boshqalar. O'yin davomida o'quvchilar yangi narsalarni o'rganadilar, eslaydilar, g'ayrioddiy vaziyatlarda harakat qiladilar, ko'nikmalarni, tasavvurni rivojlantiradilar. Hatto eng passiv o'quvchilar ham o'yinga katta xohish bilan qo'shilishadi.

Matematika darslarida quyidagi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin.

"Zinapoya" o'yini. Sinf ikki jamoaga bo'linadi. Har bir jamoadan bittadan o'quvchi doskaga chaqiriladi. Yigitlar zinapoyaning har ikki tomonidagi pastki zinapoyadan og'zaki baho olishadi. Javob beruvchiga javob yoziladi. Keyin u jamoaning boshqa a'zosi bilan almashtiriladi. Belgilangan bayroqqa qadar harakat qilishadi.

"Uyani to'ldirish" o'yini sonlarni raqamlash, sonning tarkibi to'g'risidagi bilimlarni takrorlash va mustahkamlash uchun ishlatiladi. Bunda bo'sh kataklarga kerakli raqamlarni qo'yish kerak bo'ladi.

Darslarda tanqidiy fikrlash texnologiyalarini qo'llash yaxshi natijaga erishishga imkon beradi, chunki siz turli xil ma'lumot manbalaridan foydalanasiz, turli xil xotira va idrokni jalb qilasiz. Ma'lumotni yozma ravishda o'rganish sizga o'rganilgan materialni yaxshiroq eslab qolish imkonini beradi.

"7 raqami" o'yini. Bu o'yin fanlararo aloqadorlikda amalga oshiriladi va o'quvchilarda dunyoviy bilimlarni olishga qiziqishni oshiradi.

Ish shakli - guruhlarda ishlash. Biz bolalarga o'zaro hurmat va bir-birimizni tinglash qobiliyatini eslatamiz.

Topshiriq: Katta bosma qog'ozga 7 raqami inson hayotida, tabiatda, adabiyotda va musiqada uchraydigan holatlarini o'ylab ko'ring va yozing.

1 guruh - inson hayotidagi 7 raqami;

2-guruh - tabiatdagi 7 raqami;

3 guruh - adabiyotda, musiqada 7 raqam.

Inson hayotida – 7 oylik, 7 yosh, 7 qadam.

Tabiatda - dunyoning 7 mo'jizasi, kamalakning 7 rangi, haftada 7 kun, 7 yulduz.

Adabiyotda – 7 olam, 7 pir, 7 xazina, 7 qavat, 7 go'zal.

Og'zaki ijodda 7 raqami:

She'r -

Mening nomim «7»,

Endi demang mitti.

6 dan ko'pman bitta,

7 yulduzman tubdan.

7 kun hafta bo'lar,

Lozim mening bilishing.

7 da tushsin tishing.

Chizginda kichik o'roq,

Beliga bog'la belbog'.

Topishmoqlar -

Bir tol o'sdi to ko'kka qadar,

Bu tolning 12 shoxi bor.

Har shoxida 4 tadan uya bor,

Har uyada 7 tadan tuxum bor,

Har tuxumning yarmi qoradir ko'rsang,

Yarmi oppoqdir, topgan bo'lsang. (Yil, 12 oy, hafta, kun, kecha-kunduz).

Ertaklar - "Malika va yetti bahodir", "Bo'ri va yetti uloqcha", "Oppoqoy va yetti gnom".

Maqollar - "Yetti o'lchab, bir kes", "Yerdan ayrilgan yetti yil yig'lar, Yurtidan ayrilgan o'lguncha yig'lar", "Bor bolasiga yetti osh berar".

Iboralar – "Yetti xislat egasi", "Bir bolaga yetti mahalla ota-ona".

Matematikada - 7 raqami (7,14,21,28,35,42,49,56,63,70).

Musiqada - 7 nota (oktava).

Xulosa qilib aytganda, matematika darsida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda innovatsion metodlardan samarali foydalanish o'quvchilarning tanqidiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi, bolani mustaqil ravishda fikr yuritishga va ma'lumot uzatishga o'rganadi, yangi ma'lumotlarni bilib olishadi, kommunikativ

kompetentsiyasi shakllanadi, ma'lumotni topish va tahlil qilish qobiliyati rivojlanadi, obyektiv va har tomonlama fikrlashni o'rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'afforova T. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent, "Tafakkur", 2012.
2. Jumayev M., Tadjiyeva Z. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. –Toshkent.; «Fan va texnologiya», 2005.